

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПРОТИВОРЕЧИЙ

Исаев А.К.

Докторант DBA

Алматы Менеджмент Университет, г. Алматы

THE CURRENT STATE OF THE LABOR MARKET IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: ANALYSIS OF TRENDS AND CONTRADICTIONS

Isayev A.

Doctoral Student DBA

Almaty Management University, Almaty

Аннотация

В статье исследуется современное состояние рынка труда Республики Казахстан (2020-2024 гг.) с позиции динамики величины населения и рабочей силы, структуры доли наемных работников, самозанятых, безработных, изменения структуры рабочей силы РК от 15-34 лет и т.д. Анализируя указанные показатели автор статьи делает попытку рассмотреть и выявить имеющиеся противоречия и сложившиеся тенденции, которыми характеризуется современный казахстанский рынок труда.

Abstract

This article examines the current state of the labor market in the Republic of Kazakhstan (2020-2024) from the perspective of population and labor force dynamics, the share of employees, self-employed, and unemployed, changes in the structure of the labor force in Kazakhstan for those aged 15-34, and other factors. By analyzing these indicators, the author attempts to examine and identify existing contradictions and established trends that characterize the modern Kazakhstani labor market.

Ключевые слова. Рынок труда, тенденции, противоречия, динамика, безработные, самостоятельно занятые.

Keywords: Labor market, trends, contradictions, dynamics, unemployed, self-employed.

В 2023 году в Республике Казахстан принимается Постановление Правительства РК «Об утверждении Концепции развития рынка труда Республики Казахстан на 2024-2029 годы» [1], в котором рынок труда определяется как один из ключевых факторов экономического и социального развития страны. Действительно, отдельные показатели рынка труда и их динамика развития являются условиями прогресса всего государства.

Так, рынок труда определяется как сфера обмена рабочей силы на заработную плату, в тоже время в Социальном Кодексе РК данное понятие рассматривается как «сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу» [2]. В связи с тем, что рабочую силу поставляет население, то для анализа имеет большое значение рост его величины с соответствующей нарастающей динамикой численности рабочей силы.

Рисунок 1 - Динамика величины населения и рабочей силы РК, тысяч человек

Примечание - составлено автором на основе данных источника [3]

На рисунке 1 отражена динамика численности населения и рабочей силы Республики Казахстан.

Так, в 1991 году население страны составляло 16,5 млн человек, а к 2024 году увеличилось до 20,3 млн

человек, что означает рост примерно на 3,8 млн человек. Численность рабочей силы за тот же период возросла с 7,7 млн до 9,7 млн человек, то есть на 1,9 млн человек, что является положительным явлением.

Не менее важное значение имеет анализ структуры рабочей силы по социальному статусу – наемные работники, самостоятельно занятые работники и безработное население.

Рисунок 2 - Структура доли наемных работников, самозанятых, безработных в 2024 году

Примечание - составлено автором на основе данных источника [3]

Рисунок 2 показывает, что в 2024 году 73% работоспособного населения Казахстана было задействовано в экономике в качестве наемных работников, 23% являются самостоятельно занятыми, а 4,65% официально признаны безработными. Такое

соотношение можно оценить положительно, если бы не значительная доля самозанятых (23%), которая демонстрирует проблемы с формализацией труда и качеством рабочих мест.

Рисунок 3 - Динамика изменений на рынке труда РК за период с 1991-2024 гг., человек

Примечание - составлено автором на основе данных источника [3]

Приведенные на рисунке 3 показатели характеризуют рынок труда РК в целом, но наибольший

интерес представляет анализ самой активной части рабочей силы, к которой относится молодежь, или

те, что составляют возрастную группу от 15 до 34 лет.

Молодые специалисты указанной категории способны уже к труду, активно ищут работу или уже заняты, но самое главное находятся в наиболее «гибком» возрасте профессионального становления.

Изменение численности этой группы рабочей силы (миграция, низкая рождаемость, демографическое старение) и/или снижение качества образования, понижающее квалификацию – уменьшают кадровый потенциал страны. Он отражает процессы, которые напрямую воздействуют на рынок труда.

Рисунок 4 - Динамика рабочей силы в возрасте 15-34 лет в РК, тыс. человек

Примечание - составлено автором на основе данных источника [3]

По рисунку видно, что уменьшается численность молодежи в возрасте от 15-34 лет. Это означает что сокращается приток молодых специалистов, а рынок труда «старее». При этом работодатели начинают испытывать нехватку кадров, особенно в новых и технических профессиях. Это приводит к росту заработных плат дефицитных профессий, а также к изменению политики подготовки кадров. В 2020 году было 3,9 млн трудовых ресурсов в возрасте 15-34 лет, а в 2024 году уже 3,75 млн, т.е. за 5 лет их количество сократилось на

115 тысяч человек, что для Казахстана является существенной величиной.

Изменение рабочей силы в данной возрастной группе в сторону уменьшения должно послужить основанием для пересмотра кадровой политики на государственном уровне.

Важной частью исследования рабочей силы данной возрастной группы является анализ структуры занятости (наемные работники, самостоятельно занятые, безработные).

Рисунок 5 - Изменение структуры рабочей силы РК от 15-34 лет за 2020-2024 гг.

Примечание - составлено автором на основе данных источника [3]

Рисунок 5 показывает, что количество наемных работников сократилось с 2,9 млн. человек (2020 г.) до 2,8 млн. человек (2024 г.), т.е. в бизнес-среде используется меньше рабочей силы. Причинами данного явления можно назвать следующие: уменьшение данной категории трудовых единиц в целом (как показал предыдущий график), усиление

действия кризисных явлений в экономике. При этом масса самозанятых среди молодежи заметно увеличилась – на 19 тысяч человек за 5 лет, а количество безработного молодого населения существенно сократилось на 80 тысяч человек.

Таким образом, анализ структуры казахстанской рабочей силы возрастной группы, относящейся к молодежи, показал нарастание дефицита кадров. Кроме рассмотренных характеристик важно исследовать и ту часть молодого населения страны, которая относится к экономически не активным, речь идет о категории «NEET». Это молодые люди (в РК – 15-34 года), которые:

- не заняты в трудовой деятельности (не работают и не ищут работу);

- не обучаются в организациях среднего, высшего или послевузовского образования;

- не проходят курсы или профессиональную переподготовку.

Исходя из этого, можно сказать, что это представители молодого населения Казахстана, временно или надолго выпавшие из системы образования и рынка труда.

Рисунок 6 - Изменение доли молодежи «NEET» от 15-34 года, %

Примечание - составлено автором на основе данных источника [3]

Рисунок 6 показывает, что в Республике Казахстан к категории экономически не активной молодежи относится почти 7% от ее массы, что является достаточно высоким показателем нагрузки для остальной части работоспособного населения. Кроме того, указанное явление отражается на деловой активности экономики, а также сигнализирует

о недостатках кадровой политики, проводимой государством.

Распределение занятого населения в возрасте 15-34 лет по видам экономической деятельности позволило выявить следующее (рисунок 7).

Рисунок 7 - Изменение распределения молодых кадров (15-34 лет) по видам деятельности РК за 2020-2024 гг., тыс. человек

Примечание - составлено автором на основе данных источника [3]

Данные рисунка 7 иллюстрируют ситуацию, при которой молодые кадры распределены по всем видам деятельности, но с разной концентрацией. Следует отметить самые значимые виды деятельности для казахстанской экономики, содержащие в себе наибольшее количество молодежи.

Так, самая максимальная часть молодых трудовых ресурсов задействована в оптовой и розничной торговле (в 2020 году – 660 тысяч человек, а в 2024 году – 643 тысячи человек).

Затем следует сфера образования, где в 2020 году было занято 443 тысячи, а в 2024 году стало 447 тысяч человек. Рост составил 5 тысяч работников.

На третьем месте следует отметить промышленность, где задействовано почти 413 тысяч работников в 2020 году, а в 2024 году их стало 402 тысячи.

На четвертом – сельское, лесное и рыбное хозяйство где в 2020 году было занято 431 тысяча, а в 2024 году – 369 тысяч работников, т.е. уменьшение составило 62 тысячи за 5 летний период, что является резким сокращением для масштабов казахстанской экономики.

Следующим видом деятельности по значимости является строительство, где в 2020 году было

занято – 291 тысяча работников, а в 2024 году их стало 254 тысячи, т.е. сокращение составило 37 тысяч человек.

По четырем из пяти рассмотренных видов деятельности наблюдается уменьшение численности рабочих единиц, относящихся к молодежи (возрастная категория 15-34 лет). Эти виды деятельности самые многочисленные и отрицательная динамика в их структуре может негативным образом сказаться на всей казахстанской экономике. Исключение составляет только сфера образования.

В тоже время наблюдаются виды деятельности, где количество работников наоборот выросло – это здравоохранение и социальные услуги (с 193 тысяч до 214 тысяч работников – прирост составил 21 тысяча человек); информация и связь (с 79 тысяч до 94 тысяч работников – прирост составил 15 тысяч человек); государственная служба и оборона (с 229 тысяч до 237 тысяч работников – прирост – 8 тысяч человек); транспорт и складирование (с 229 тысяч до 233 тысяч работников – увеличение показало 4 тысячи человек) и т.д.

Таким образом, за исследованные пять лет наблюдаются существенные изменения в распределении больших масс работников по видам деятель-

ности, которые в свою очередь могут служить индикаторами востребованности тех или иных профессий при анализе рынка труда для построения эффективной кадровой политики.

Вывод

Современный рынок труда Республики Казахстан характеризуется противоречивыми тенденциями. С одной стороны, наблюдается рост численности населения и рабочей силы, что свидетельствует о расширении человеческого потенциала страны. С другой стороны, структура занятости указывает на сохраняющиеся проблемы – высокую долю самозанятых и дефицит квалифицированных кадров, особенно среди молодежи. Несмотря на то, что уровень официальной безработицы остается низким (около 4,65%), значительная часть работоспособного населения является самозанятой, что снижает уровень качества занятости и социальной защищенности.

Особое внимание требует показатель сокращения численности рабочей силы в возрастной группе 15-34 лет, которая представляет собой ядро кадрового потенциала страны. Уменьшение в этой группе, наряду с ростом доли молодежи категории «НЕЕТ» (около 7%), указывает на демографические и структурные проблемы, способные ограничить инновационное развитие экономики. При этом

снижение занятости молодежи в таких ключевых отраслях, как промышленность, сельское хозяйство и строительство, усиливает угрозу дефицита специалистов и смещения трудового баланса в сторону непроектируемых сфер.

Таким образом, состояние рынка труда Казахстана требует активизации государственной кадровой политики, направленной на повышение эффективности занятости, развития системы профессиональной ориентации и усиления связи между образовательными программами и потребностями экономики.

Список литературы

1. Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Концепции развития рынка труда Республики Казахстан на 2024-2029 годы» от 29 ноября 2023 года № 1050
2. Кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года № 224-VII «Социальный кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.09.2025 г.)
3. Данные сайта Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан / <https://new.stat.gov.kz/>